

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Атажанова Раббина Рахимовна

Преподаватель Чирчикского государственного педагогического университета

Email: rabbina.atajanova@gmail.com

Tel:998970107102

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995177>

Аннотация. Понятие творчества предполагает личное начало, и соответствующее ему слово употребляется по преимуществу в применении к деятельности человека. В этом общепринятом смысле творчество - условный термин для обозначения психического акта, выражающегося в воплощении, воспроизведении или комбинации данных нашего сознания в новой форме, в области отвлеченной мысли, творческой деятельности.

Ключевые слова: креативность, изобразительное искусства, ученик, фантазия, образования, эффективность, учитель, рисовать, индивидуально, самостоятельно.

Проблема творческих способностей – одна из самых дискуссионных и актуальных в современной педагогике и психологии. Значительные трудности в определении понятия «творческие способности» связаны с общепринятым бытовым пониманием этого термина. Отсюда и неоднозначность трактовки термина «творческие способности», несмотря на его широкое применение в психологии, педагогике, философии и наличие в литературе многих его определений.

Рассмотрение творческих способностей младших школьников мы начнем с выяснения сущности понятия «способности» и «творчество». В истории отечественной психологии проблема способностей рассматривалась неоднократно (исследования Б.Г. Ананьева, В.Н. Дружинина, В.А. Крутецкого, Б.М. Теплова и других). При этом можно выделить два основных подхода к данной проблеме. Психология творчества как наука начала складываться на рубеже XIX XX столетий. «Творчество – в прямом смысле - есть созидание нового» [1].

Понятие творчества предполагает личное начало, и соответствующее ему слово употребляется по преимуществу в применении к деятельности человека. В этом общепринятом смысле творчество - условный термин для обозначения психического акта, выражающегося в воплощении, воспроизведении или комбинации данных нашего сознания в новой форме, в области отвлеченной мысли, творческой деятельности. В исследованиях, посвященных проблемам развития детского творчества, отмечается, что в дошкольном возрасте у ребенка появляется ряд черт, характеризующих его как творца. Это проявление активности и инициативы в применении уже освоенных приемов работы по отношению к новому содержанию, нахождение оригинальных способов решения поставленных задач, использование разных видов преобразований и т.п. По мнению Л.С. Выготского, основной принцип «детского творчества заключается в том, что ценность его следует видеть не в результате, не в продукте творчества, а в самом процессе такой деятельности» [2, с.98].

Если говорить о творческой деятельности детей младшего школьного возраста, педагоги и психологи подчеркивают ее специфичность. Так, многие из компонентов

творчества в этом возрасте только начинают развиваться, хотя субъективно ребенок постоянно открывает что-то новое. А.В. Петровский отмечал, «что в детском возрасте творчество следует понимать как механизм развития разнообразных деятельностей ребенка, накопления опыта, личностного роста» [3, с.51].

В отечественной психологии наиболее целостную концепцию творчества как психического процесса предложил Я.А. Пономарев [4]. Он разработал структурно-уровневую модель центрального звена психологического механизма творчества. Изучая умственное развитие детей и решение задач взрослыми, Я.А. Пономарев пришел к выводу, что творчество имеет в своей сути определенную схему, которая раскладывается на три составляющие: постановка проблемы, в данном случае работает мышление человека, активизируется сознание; далее вступает в работу бессознательное, по сути творческий талант, и на последующем этапе вновь активизируется сознание.

Творчество спонтанно, не планируемо. Оно нецелесообразно, произвольно, иррационально и не поддается (в момент творческого акта) регуляции со стороны сознания. В основе творчества лежит глобальная иррациональная мотивация отчуждения человека от мира, направляется тенденцией к преодолению, функционирует по типу «положительной обратной связи»: творческий продукт только подстегивает процесс, превращая его в погоню за горизонтом.

В различных видах изобразительной деятельности (аппликации, рисовании, лепке, конструировании из бумаги или различных материалов) развитие способности к творчеству идет от подражания педагогу к попытке самостоятельного переноса приобретенного опыта к творческой инициативе. Приобретенный навык позволит ребенку в каждом новом художественном продукте, использовать различные изобразительные и выразительные возможности художественных материалов для получения нового и необычного в рисунке, аппликативной работе и т.д.

Итак, творчество – это деятельность, результатом которой являются новые материальные и духовные ценности; высшая форма психической активности, самостоятельности, способность создавать что-то новое, оригинальное. В результате творческой деятельности формируются и развиваются творческие способности. До середины XX века психология связывала творческие способности с умственным развитием. Потребность определять интеллектуальные способности привела к созданию тестов на умственную одаренность. Однако исследования многих психологов показали отсутствие прямой зависимости творческих способностей от интеллекта и суммы знаний, т.е. корреляции между коэффициентом интеллекта и способностью создавать новое – креативностью - не было. Выделяют три основных подхода к проблеме творческих и интеллектуальных способностей:

1. Как таковых творческих способностей нет. Главную роль в детерминации творческого поведения играют мотивации, ценности, личностные черты. Интеллектуальные способности выступают как необходимые, но недостаточные условия творческой активности личности.

2. Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень развития творческих способностей и наоборот. Творческого процесса как специфической формы психической активности нет.

3. Творческая способность креативность - является независимым от интеллекта фактором. Изучение феномена креативности осложняется тем, что в оценке творческих характеристик исследователь имеет дело, прежде всего, с качеством явления. Исследование креативности на собственно научном материале было осуществлено в 1959 году группой ученых во главе с Дж. Гилфордом [5]

Таким образом, разработанный нами комплекс уроков, поможет развить творческие способности младших школьников на уроках изобразительного искусства.

REFERENCES

1. Энциклопедический Словарь [Электронный ресурс] / Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. – Режим доступа: <http://www.vehi.net/brokgauz/> (дата обращения: 3.06.2017).
2. Выготский, Л.С. Психология искусства [Текст] / В.В. Иванова, Л.С. Выготского, В.В. Иванова – М.: Искусство, 1986. – 326 с.
3. Петровский, А.В. Общая психология 2-е изд., и доп. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.alleng.ru/d/psy/psy132.htm>. (дата обращения 28.04.2017)
4. Гилфорд, Дж. Концепция креативности как универсальной познавательной творческой способности [Электронный ресурс] /Режим доступа: <http://www.psychologiainfo.ru/logics-565-1.html> (дата обращения: 10.10. 2017)
5. Rakhimovna, A. R. (2020) Art workbook as a means of improving the efficiency of independent work of pupils in younger classes. // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (5), pp. 54-56.
6. Атажанова Р.Р. (2020). Рабочая тетрадь по изобразительному искусству как средство повышения креативного мышления самостоятельной работы учеников в младших классах // *Academic research in educational sciences*, №2. Pp. 201-204.
7. Атажанова Р.Р., Атаева Н.Р. (2020). Роль изобразительной деятельности во всестороннем развитии дошкольников. // *Academic research in educational sciences*, №4, pp. 450-454.
8. Атажанова Р.Р. (2021). Теоретические основы развития творческих способностей младших школьников // *Science and Education*, №4. Pp. 381-386.
9. Атаджанова Р. (2021). Педагогический кластер в развитии творческих способностей в начальных классах. *Academic research in educational sciences*, №2. Pp. 1677-1681.
10. Атаджанова Р.Р., Абдуллаева М.А. (2021). Теоретико-методологические основы развития художественно-творческих способностей младших школьников при помощи педагогического кластера. // *Вестник науки и образования*, №10-3 (113). Pp. 66-70.
11. Atajanova R., Jalalova F. (2022). Umumta'lim maktablarida oquvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakillantirishda tasviriy san'at va badiiy mehnatning integratsiyasi. // *Academic research in educational sciences*, №4.pp. 210-215.
12. Atajanova R, Madaminova S. (2022). O'zbekistonning tarixiy yodgorliklari, insoniyat madaniy merosidagi o'rni. // *Academic research in educational sciences*, №4. pp. 234-239.
13. Атаджанова Р., Мадаминова С.Б. (2022). Исторические памятники узбекистана, место человечества в культурном наследии. // *Вестник науки и образования*, №4-1(124). С. 74-77.
14. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). *Pedagogika nazariyasi (darslik)*. T.: *Fan va texnologiya*, 288.

15. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура*, (3 (27)), 44-46.
16. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 80-83.
17. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1, 6-15.
18. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования*, (26 (75)), 12-16.
19. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики*, (2 (34)), 7-10.
20. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology*.
21. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня*, (7 (54)), 74-75.
22. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 209-214.
23. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). "Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
24. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy*, (10 (49)), 39-41.
25. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 70-74.
26. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 78-80.
27. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(12).
28. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 608-611.
29. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
30. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
31. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
32. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.

33. Ибраимов, Х. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).
34. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.